

etilishini ta'minlashga xizmat qiladi (1-rasm).

1-rasm. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirish tizimi.

Mazkur 4 ta yo'nalishni ta'lim jarayoniga samarali tatbiq etilishi bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarning metodik tayyorgarligini takomillashtirishga dasturamal bo'lib xizmat qiladi. Umuman olganda, bugungi kun bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisi ta'lim mazmunidan kelib chiqqan holda, har bir ta'lim mazmuniga doir materiallarning nazariy va amaliy bilimlarni modifikatsion usullar orqali zamonaviy yondashuvlar asosida ta'lim jarayoniga olib kirishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan "Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi" to'g'risidagi 2022-yil 28-yanvardagi 60-sonli Farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash» to'g'risida 2019-yil 29-aprel, 5712-sonli Farmoni.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 3-fevral Xalq ta'limi tizimini isloh qilish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi, 22-sonli Farmoni.
4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 8-dekabrda «Xalq ta'limi tizimida ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida»gi 997-sonli Qarori.
5. Аммосова Надежда Васильевна Методико-математическая подготовка студентов педагогических факультетов к развитию творческой личности школьника при обучении математике. диссертации и автореферата по ВАК РФ 13.00.02, доктор педагогических наук. 1991. 24

BOSHLANG'ICH SINIF MATEMATIKA DARSLARIDA INDIVIDUAL TOPSHIRIQLARDA FOYDALANISHNING SAMARADORLIGI VA "SOTUVCHI-TADBIRKOR-QURUVCHI" BAHOLASH METODI

Saidova Mohinur Jonpo'latovna

BuxDPI dotsenti, p.f.d. (DSc).

Fayziyeva Marjona Aminjonovna

BuxDPI II kurs magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada individuallik topshiriq tushunchasi, individual topshiriq turlari va vazifalari, individual topshiriqlardan foydalanishning samaradorligi, "Sotuvchi-quruvchi-tadbirkor" baholash metodi haqida fikr va mulohazalar yuritilgan.

Tayanch so'zlar: individuallik, individual topshiriq, baholash, topshiriq, keys topshiriq, ta'lim,

samaradorlik, ishlab chiqish.

Примечание: В данной статье представлены идеи и мнения о понятии индивидуальных задач, видах и задачах индивидуальных задач, эффективности использования индивидуальных задач, методе оценки «Продавец-строитель-предприниматель».

Ключевые слова: индивидуальность, индивидуальное задание, оценка, задание, кейс-задание, воспитание, эффективность, развитие.

Abstract: This article contains thoughts and opinions about the concept of individual task, types and tasks of individual task, efficiency of using individual tasks, "Seller-builder-entrepreneur" evaluation method.

Key words: individuality, individual assignment, assessment, assignment, case assignment, education, efficiency, development.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari matematikadan turli darajadagi tayyorgarlikka ega, bilim, ko'nikma va malakalarni o'zlashtirishda teng bo'lmagan yutuqlarga ega, matematikaga o'quv predmeti sifatida har xil qiziqish bildiradilar. Shuni inobatga olgan holda, o'qituvchi o'quvchilarning ushbu individual xususiyatlarini hisobga olgan holda o'qitishi kerak.

Prezidentimiz SH.Mirziyoyev aytganlaridek, matematika hamma fanlarga asos. Bu fanni yaxshi bilgan bola aqlli, keng tafakkurli bo'lib o'sadi va istalgan sohada muvaffaqiyatli ishlab ketadi. Matematika fani insonning intellektini, diqqatini rivojlantiradi, ko'zlangan maqsadga erishish uchun qat'iyat va irodani tarbiyalaydi, algoritmik tarzda tartib-intizomlilikni ta'minlaydi va tafakkurini kengaytiradi. Matematika olamni bilishning asosi bo'lib, tevarakatdagi voqea va hodisalarning o'ziga xos qonuniyatlarini ochib berish, ishlab chiqarish, fan-texnika va texnologiyaning rivojlanishida muhim ahamiyatga ega.

Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishning asosiy vazifalaridan biri o'quvchilarning individual xususiyatlarini rivojlantirgan holda, mustaqil ta'lim olish ko'nikmalarini shakllantirish ekan, keling bu borada batafsilroq to'xtalsak. **Individuallik** (lot. individuum – bo'linmas) – bu ma'lum insonning, uning noyoblighi, betakrorligi nuqtayi nazaridan o'ziga xos bo'lgan ruhiy, fiziologik va ijtimoiy xususiyatlar yig'indisi. Individuallik – bu tushunchalar ichida mazmuniga ko'ra eng tor tushuncha hisoblanadi. U o'zida insonning boshqa odamlardan farq qiluvchi o'ziga xos va shaxsiy xossalarni jamlaydi. Endi uni ta'lim bilan bog'laydigan bo'lsak, **individual ta'lim** - o'qituvchining o'quvchiga pedagogik ta'sirini amalga oshiruvchi o'quv mashg'ulotlari shakllaridan biri. O'qituvchining o'quvchi bilan sinf jamoasidan tashqarida olib boradigan faoliyati tushuniladi. Individual ta'lim ta'lim shakllarining eng qadimiysi bo'lib, u qadimgi davr va o'rta yerlarda keng qo'llanilgan.

O'zbekiston mustaqillikka erishgach, individual ta'limga e'tibor sezilarli tarzda ortdi. Ayniqsa, kollej va oliy o'quv yurtlariga kirishning test tizimi joriy etilishi individual ta'limning repetitorlik shakli rivojlanishiga turtki bo'ldi. Bugungi kunga qadar ham individual ta'limmetodi o'zining samaradorligini har

jihaddan namoyon etib kelmoqda. Endi ana shu individuallikni boshlang'ich sinf dars jarayonlarida yanada keng tatbiq qilib, ta'lim samaradorligini oshirish uchun xizmat qiladigan o'quv-uslubiy qo'llanmalar, jumladan, turli-tuman topshiriqlar ishlab chiqish lozim bo'ladi.

Topshiriq bu kimsaning zimmasiga yuklatilgan ish, vazifa sanaladi. Topshiriq turlariga nazar tashlaydigan bo'lsak, bular:

- ❖ savol topshiriqlar;
- ❖ test topshiriqlar;
- ❖ didaktik o'yin topshiriqlari;
- ❖ krossvord topshiriqlar;
- ❖ keys topshiriqlar;
- ❖ rebus topshiriq kabilardir.

Individual topshiriq esa har bir shaxsga, yoki ma'lum bir tabaqalashgan guruhlarga alohida beriladigan vazifalar bo'lib, buni bajarishlari davomida esa individual topshiriqlarning quyidagi xususiyatlar va afzalliklari namoyon bo'ladi:

- ✓ Mustaqil ishlaydi;
- ✓ Tabaqalashtirish mumkin bo'ladi;
- ✓ Tahli qiladi o'zini va do'stini;
- ✓ Juftlikda ishlaydi;
- ✓ Vaqt tejaladi;

- ✓ Maqsadga aniq va tez erishiladi;
- ✓ Ko'rgazmalilik to'liq ta'minlanadi;
- ✓ Har bir o'quvchi baholanadi;
- ✓ Qo'shimcha topshiriqlar kiritiladi.

Individual topshiriqlarni tayyorlashda axborot texnologiyalaridan juda samarali va keng doirada foydalanish mumkin. Bu esa vaqt tejalishi bilan bir qatorda o'qituvchida topshiriqlar bazasini ham paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Individual topshiriqlar bilan ishlashda sinfni guruhlarga bo'lgan holda individual ish olib borishi talab etiladi. O'qituvchi sinfni guruhlarga bo'lishda ularni bilish imkoniyatlari, chaqqonligi, faolligi, qabul qila olish darajasi, psixologik xususiyatlari, qobiliyatlarini inobatga olgan holda bir necha usullardan foydalanib guruhlarga ajratadi. Kelingki, bitta sinf uch xil darajadagi guruhlarga bo'lindi, o'qituvchi endi ularni darajasiga ko'ra topshiriqlar tayyorlaydi va o'quvchilarga taqdim qiladi. Masalan 1-sinfda 1dan 10 gacha bo'lgan sonlarning o'qilishi va yozilishi. 2 sonini o'tish jarayonida o'qituvchi har bir guruhning darajasiga qarab turli topshiriqlar tayyorlaydi. O'quvchi mustaqil o'zi individual topshiriqlarni bajaradi albatta, topshiriqlarning tuzilishi esa uni individualligidan kelib chiqqanligi sabab, u mavzuni qiynalmay tushunadi. Topshiriqlarni tayyorlashda bolaning yoshi hisobga olingan holda soddadan murakkabga qarab yo'nalgan bo'lishi, rang-baranglikka, iloji boricha qiziqarli qilib tayyorlanishiga katta ahamiyatga qaratish kerak. Ammo ilmiylikdan ajralmagan holda tayyorlash shart. Demak, bunday holda boshlang'ich sinf o'quvchisining diqqati uzoq muddat darsga o'yin tarzda jalb etiladi va dars o'z maqsadiga erishadi.

Individual topshiriq namunasiga e'tibor qaratamiz.

Bizga ma'lumki, o'quvchilarning o'quv-bilish faoliyatini nazorat qilish natijalari uni baholash orqali ifodalanadi. Baholash - bu biror narsaning darajasi yoki sifatini belgilashdir. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini ham to'g'ri, samarali va adolatli baholash juda muhim mezon sanaladi. Agar biz baholashni ham qandaydir boshqacha zamonaviy didaktik o'yin metodlari orqali tashkil qila olsak, o'quvchining bilim olishga, faol bo'lishga turtki bo'lamiz. Bugun ana shunday qiziqarli didaktik baholash o'yinimiz **"Sotuvchi-tadbirkor-quruvchi"** metodiga e'tibor qaratamiz. Ushbu metodni albatta o'zimiz ishlab chiqdik va ta'lim jarayonida ham qo'llab samarali najjaga erishib kelmoqdamiz.

Ushbu metodning **maqsadi**: faollikni oshirish, iqtisodiy bilimni shakllantirish, tadbirkorlik va ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlantirish, kundalik hayotda matematik bilimni mustaqil va samarali qo'llashni tashkil etish, o'quvchida kreativ qobiliyatni rivojlantirgan holda xalqaro baholash dasturlariga tayyorlab borish.

Kerakli jihozlar: alohida qilib qirqib olingan g'isht, deraza, eshik tom qismi rasmi (uning orqa qismida matematik misol va topshiriqlar qo'ysa ham bo'ladi va har birining orqasiga magnit yopishtiramiz) yoki uning o'rnida legolardan, mozaika usulidagi binolardan ham foydalanish mumkin.

Bajarilish tartibi: Bunda dastlab baholash metodining sharti o'quvchiga tushuntiriladi. Ya'ni, dars davomida faol qatnashib, savol va topshiriqlarni to'g'ri bajargan o'quvchi **"Sotuvchi"** dan ya'ni o'qituvchidan bitta to'g'ri savolga bitta qurilish materiali (mozaika bo'lagi, bir dona lego bo'lishi ham mumkin) bilan rag'batlantiriladi va rag'bat olgan o'quvchilar **"Tadbirkorlar"** hisoblanadi. Umuman qatnasha olmagan o'quvchilar esa **"Quruvchilar"** bo'lib dars yakunida tadbirkorlar tomonidan quruvchilarga ish beriladi. Bunda quruvchilar tadbirkorlar tomonidan berilgan xom ashyolardan foydalanib qandaydir nom ostida bino qurishlari kerak bo'ladi. Masalan, "Yangi O'zbekiston" binosi, yoki o'zlari mustaqil nomlagan mozaikani yig'ishlari lozim, masalan "Buxoro ark" binosini qayta tiklash va hokazo. Quruvchi o'quvchilar guruhida kim binoni qanday nom ostida va qaysi usulda qurishni aytsa biz uni **"Arxitektor"** deb nomlaymiz. Mana shu tarzda o'quvchilar uchun baholash jarayonini qiziqarli jarayonga aylantirishimiz mumkin, hamda biz bunda ta'lim sifati yuqori deya baholanayotgan Finlandiya ta'limidek o'quvchilarga bir xil e'tibor qaratilib rag'batlantirishni amalga oshiramiz.

Baholash tartibi: Bunda butun sinf jamoasi baholanadi, tadbirkorlar yig'gan xomashyo soniga qarab, quruvchilar yasagan binolari va unga qanchalik kreativ yondasha olishiga qarab baholansa, arxitektor o'quvchiga nisbatan yaxshiroq baho qo'yiladi.

Kutilgan natija: Bunda o'quvchilarda kreativ fikrlash kompetensiyasi shakllanadi,

xalqaro baholash talablariga mos ravishda tasavvur qilish qobiliyati rivojlanadi, sinf jamoasida bir vaqtning o'zida butun sinf jamoasi baholanadi, barcha o'quvchilar qobiliyatidan qat'i nazar darsga qatnashadi, ta'lim faoliyati bilan hamohang tarzda o'yin faoliyati ham birgalikda amalga oshiriladi, o'quvchilarning bilim bo'yicha tabaqalanishida voz kechilib baholash amalga oshiriladi va bu o'quvchida o'ziga ishonch hissini shakllantiradi.

Xulosa qilib Prezidentimiz aytganlaridek, taqdirimiz muallimlar qo'lida ekan, albatta, bu ma'suliyatni his etgan holda, yangilikka intilib, o'z ustimizda tinimsiz mehnat qilib boshlang'ich sinf o'qituvchisi sifatida "Yangi O'zbekiston" ning poydevorini yana ham mustahkam etmog'imiz biz pedagoglar, muallimlar qo'lidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Umumiy o'rta ta'limning Milliy o'quv dasturi.
2. Abdullayeva B.S. Fanlararo aloqadorlikning metodologik-didaktik asoslari: Ped. fan. dok.diss... — Toshkent: TDPU, 2006. – 263 b.
3. Abdullayeva B.S., Saidova M.J., Dilova N.G. Matematika o'qitish metodikasi. Darslik. 2021, - 300 b.
4. Begimqulov U.Sh. Pedagogik ta'limda zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etishning ilmiy-nazariy asoslari. Monografiya. – Toshkent: Fan, 2007. — 160 b.
5. Saidova M.J. Boshlang'ich sinf matematika darslarida axborot texnologiyalaridan foydalanish metodikasini takomillashtirish: Ped. fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan diss. Toshkent, 2020, 142 b.
6. Saidova M.J., Boshlang'ich sinflar uchun nazorat ishlar to'plami. Metodik qo'llanma. Toshkent, 2019, 233 b. Saidova M. EDUCATE STUDENTS BY SOLVING TEXTUAL PROBLEMS //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2019. – T. 7. – №. 12.
7. Saidova M.J. Methods and Importance of Using Innovative Technologies in Learning Concenter "Decimal" at Teaching Process of Math in Primary Schools //www. auris-verlag. de. – 2017.
8. Saidova M.J., Fayziyeva M.A. First Improving the quality of education through the use of individual assignments in classroom mathematics lessons. ISSN (E): 2795-7683. In volume 6. Of Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences March, 2022.
9. Fayziyeva M.A. Ta'limda turli topshiriqlardan foydalanishda didaktik imkoniyatlar va tamoyillar. "Pedagogs" jurnali 7-son 2022-yil
10. Bikbayeva N.U., Sidelnikova R. Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasi. - T: "O'qituvchi", – 1986.

BOSHLANG'ICH TA'LIMDA MATEMATIKA TA'LIMINING AMALDAGI HOLATI VA MAVJUD MUAMMOLAR XUSUSIDA

Mamanazar Djumayev

TDPU professori, p.f.n

Ushbu maqolada boshlang'ich sinflarda matematikadan milliy o'quv dasturini amaliyotga joriy etishning ilmiy-metodik asoslari haqida mulohazalar hamda Respublika ta'lim inspeksiyasi tomonidan milliy o'quv dasturi loyihasi muhokamasi haqida so'z yurutamiz.

Kalit so'zlar. *Mulohaza, texnologiya, maqsad vazifa, o'quv dasturi, ta'lim standarti, boshlang'ich ta'lim, matematika, bilim va ko'nikma.*

О СОВРЕМЕННОМ СОСТОЯНИИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В НАЧАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ И СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОБЛЕМАХ

Маманазар Джумаев Профессор Ташкентского государственного педагогического университета имени Нисомии, кандидат педагогических наук

В этой статье мы обсуждаем научно-методические основы реализации национальной учебной программы по математике в начальной школе, а также обсуждение проекта национальной учебной программы Республиканской инспекцией образования.

Ключевые слова. *обратная связь, технология, цели, учебная программа, образовательные стандарты, начальное образование, математика, знания и навыки.*

ON THE CURRENT STATE OF MATHEMATICAL EDUCATION IN PRIMARY EDUCATION AND EXISTING PROBLEMS

Mamanazar Dzhumauev Professor of the Tashkent State Pedagogical University named after Nisomii,